

HADITH

Uluslararası Hadis Arařtırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Temmuz / July / يوليو / 2019, 2: 161-185

الهدى النبوي في الرباط وتحصين الوطن من المخاطر

The Nabawi (Prophetic) Method about Ribat (Borders Post) and Protecting the Homeland from Dangers

Ribât ve Vatanın Tehlikelerden Korunması Konularında Nebevî Yol

عبد السلام الهادي الأزهري

د.، الجامعة الأسمرية الإسلامية، زليتن / ليبيا

Asst. Prof. Dr. Abd Alsalam Alhada, Al Asmaria Islamic University, Zliten/Libya

hesnawi41@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0883-6019>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Arařtırma Makalesi / Research Article

Geliř Tarihi / Received Date: 21.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date: 15.06.2019

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2019

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Temmuz / July

Atıf / Citation / اقتباس : Alhada, Abdalsalam. “الهدى النبوي في الرباط وتحصين الوطن من المخاطر” / el-Hedyun’-nebevî fi’r-ribât ve tahsînu’l-vatani mine’l-muhâtir / The Prophet's Gift in Rabat and Immunization of the Homeland from the Dangers”. HADITH 2 (Temmuz/July 2019): 161-185.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | <mailto:hadith.researches@gmail.com>

الهدى النبوي في الرباط وتحصين الوطن من المخاطر

د. عبد السلام الهادي الأزهرى

المختص	الكلمات المفتاحية
يتناول هذا البحث المنهج النبوي في ترسيخ حماية الوطن وحبه والدفاع عنه، وجعل ذلك عقيدة في نفوس المسلمين، وأبرز كيفية تطبيق ذلك عملياً، ويهدف البحث إلى الوقوف على الأساليب والوسائل العملية في تحصين الوطن وحمايته من شتى المخاطر التي تهدده، ومن ذلك بذل الوقت والجهد والمال في سبيل تحقيق ذلك. حيث أولت السنة النبوية للوطن أهمية كبرى تمثل في بيان مشاعر الحب للوطن والدعاء بحفظ أمنه واستقراره. كما تبنت مكانة الرباط والمرابطين في الثغور وما أعد لهم من الثواب، تدفع المسلم للتضحية وبذل النفس في سبيل أمن وطنه واستقراره، كذلك التضحية وتقديم المشقة – أحياناً – مقدّم على غيرها؛ من أجل تحصين الوطن وسد ثغوره كما حصل مع بني سلمة. كما أن تعلم اللغات واكتساب المهارات من الرباط الذي يساعد في حماية الوطن وتحصينه. وأن تحبب الأوقاف بجميع أنواعها واستثمارها في مجالات الرباط المختلفة مما يسهم في حماية الوطن من المخاطر.	الهدى النبوي الرباط الوطن المحدثين

The Nabawi (Prophetic) Method about Ribat (Borders Post) and Protecting the Homeland from Dangers

Keywords:

Method
Nabawi
Ribat
Homeland
Muhaddithin

ABSTRACT

This study deals with the method of the Prophet (pbuh) in protecting, loving and defending his homeland from enemies, and making it a doctrine in the hearts of Muslims, and the study highlights how to apply it in practice. The study aims to determine the methods and tools for strengthening the country and protecting it from various threats and to show that it is necessary to spend time, effort and property to do this. In al-Sunnah al-Nabawiya, it is seen that the homeland is given great importance presenting his feeling about his homeland in way of loving the homeland, and praying for the peace and prosperity of his country. The sawab given for ribat and to the ribat-makers both in this world and in the other world motivates Muslims to sacrifice their lives for the safety and stability of the state. The most important means indicated by the Nabawi directions is to act avidly about protecting the borders of homeland. The Prophet's (pbuh) eagerness about defending and protecting the homeland shows up with the instruction the Prophet (pbuh) gives when Banu Salama wants to move near Masjid al-Nabawi from the borders of Medina. Learning languages and gaining skills are also ways of protecting the homeland. In the defense and protection of the homeland, it is beneficial to allocate every kind of foundations with their investments to various ribats.

EXTENDED ABSTRACT

The Nabawi (Prophetic) Method about Ribat (Borders Post) and Protecting the Homeland from Dangers

Ribat has a remarkable and valuable position in terms of its being related to protecting the homeland, which is the accommodation and living place of people. Moreover, people are responsible from improving their homeland.

In *al-Sunnah al-Nabawiya*, a number of methods and means have come true about defending and the importance of ribat for defending the homeland. It is necessary for Muslims to take and perform these methods and means in order to follow Nabawi directions and to realize the goals they aspire for the safety and protection of people.

The importance of homeland for a Muslim arises when he is forced to emigrate. In this case, it is difficult for him to leave his homeland. That was also what happened to the Prophet (pbuh). When the revelation started and the Prophet (pbuh) told the news to Waraqah ibn Nawfal, Waraqah said: "I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out". After that the Prophet (pbuh) asked: "Will they drive me out?" Waraqa replied in the affirmative and said, "Anyone (man) who came with something similar to what you have brought was treated with hostility".

A Muslim wants to present his feeling about his homeland in way of loving the homeland, and praying for the peace and prosperity of his country.

Homeland is like a desirable warm home for a person. When we look at the *al-Sunnah al-Nabawiya*, we see that the Prophet (pbuh) shares the feelings of love and fondness towards his hometown.

The most important means indicated by the *Nabawi* directions is to act avidly about protecting the borders of homeland. The Prophet's (pbuh) eagerness about defending and protecting the homeland shows up with the instruction the Prophet (pbuh) gives when Banu Salama wants to move near *Masjid al-Nabawi* from the borders of Medina. The Prophet (pbuh) did not tolerate their wish to migrate not because of his personal gain but because of his wish to protect the homeland from the traps of the enemy. Banu Salama considered moving an easy thing to do, however their migration would in fact mean the homeland to be in danger.

Banu Salama tribe said: "The Prophet (pbuh) prevented us." However, the Prophet (pbuh) only forbids things that contain deterioration (*mafsadat*). This wish of theirs means the *mafsadat* of abandoning one of the borders of Medina. Of course, for Banu Salama this wish, which means a business that motivates them to sell their houses and which spring from their narrow point of view,

is a wish to live near the *Masjid al-Nabawi* and it is not a defect of theirs. Yet, the Prophet (pbuh) chose the duty of defending the homeland and protecting the borders which is a much bigger duty than that of the Banu Salama. The love of Banu Salama for the Prophet (pbuh) prompted them to wish to be near the *Masjid al-Nabawi* and to forget the duty of protecting the borders of the homeland.

For this reason, it is important to have a spirit of cooperation about defending the country and to protect the borders, and everyone must take responsibility about it. By this way, we are able to see the hidden cause behind Prophet's (pbuh) direction to Banu Salama to stay in their land and their performing this duty, as well. It is necessary to popularize the spirit of cooperation among the individuals of similar societies which are united.

We can observe a good direction by the Prophet (pbuh), who is Wali al-Amr, as finding the balance between general and special duties. When we look, we understand that Banu Salama wished to move near *Masjid al-Nabawi* to be able to perform their prayers in an easier way, but though this is a religious duty for them, the Prophet (pbuh) directed them to a more important duty which includes duties of many people such as protecting religion, the self, and chastity.

The Prophet (pbuh) encouraged Banu Salama to stay in their land and he promised them special *sawabs* for this duty.

On this matter, the Holy Prophet (pbuh) said: (the Holy Prophet) said: "O Banu Salama, live in your houses, for your steps are recorded; live in your houses, for your steps are recorded." Another report says: "(The people of) Bani Salama intended to shift near the mosque (of the Prophet) but Allah's Apostle disliked to see Medina vacated and said, O the people of Bani Salama! Don't you think that you will be rewarded for your footsteps which you take towards the mosque? So, they stayed at their old places".

One of the methods of protecting the homeland is learning languages. The duty of spying for all of the dangers that may betray the trust which is realized through learning the sciences and getting adapted to technological developments is also considered a part of *ribat*. It is possible to get inspired from *Sunnah al-Nabawiya* about this matter. For instance, according to a report by Zayd b. Thabit: "The Messenger of Allah ordered me to learn some statements from writings of the Jews for him, and he said: For indeed by Allah! I do not trust the Jews with my letters. He said: Half a month did not pass before I learned it, when he wanted to write to the Jews I would write it to them, and when they wrote to him I would read their letters to him."

According to another hadith, the Prophet (pbuh) told Zayd: "I am having you write to send some texts to a nation. However, I would be afraid if the clerks I have for writing the texts wrote more than what I say or less than what I say, so learn the Syriac language."

The Prophet (pbuh) ordered to learn the Syriac language because he was not sure about the manipulations and betrayals of translators and about the obfuscation and betrayal of the pagan

readers, whose animosity against the Prophet (pbuh) and believers of the books was well-known, who would read the writings to the Jews.

So, in this hadith, there are both holding (*jalbi*) duty and excluding (*dafi*) *mafsadat*. While translating and comprehending their books is a duty, it is *mafsadat* to eliminate their cynical plans and traps that threaten the peace and stability of the homeland. As the translator acquaints himself with the state secrets and the messages that are sent, what has been told until here shows that he has an important place for the state.

This is a precaution that the Prophet (pbuh) took in order to protect the state from the external dangers.

Here, I want to point out to the necessity for the state governors to encourage learning the sciences and the living languages so as to use them for defending and protecting the homeland. Accordingly, the rulers should make investments in the foundations and should employ them with defending the state. As the foundations have effects that serve a purpose to the whole religious community in various subjects they must be included in defending the state, be improved with successful management and they must be kept ready to save the state.

Today, we see that many people stand up for the idea that foundations should be restrained in a limited frame. However, by keeping foundations limited within some space, they may lose some investments about duties whose benefits are defending and protecting the state.

The following conclusion is made from what we have told so far:

- *Sunnah al-Nabawiya* shows the importance of state via advising expressing the feelings of love about the homeland and praying for the safety and stability of the state.
- The *sawab* given for *ribat* and to the *ribat*-makers both in this world and in the other world motivates Muslims to sacrifice their lives for the safety and stability of the state.
- Learning languages and talents are of the *ribats* that help the defense and protection of the state.
- It is beneficial for the defense and protection of the homeland to allocate every kind of foundations with their investments to various *ribats*.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Ribât ve Vatanın Tehlikelerden Korunması Konularında Nebevî Yol

Ribât, insanların yerleşme ve yaşama yeri olan vatanın korunmasıyla ilişkili olduğundan önemli ve değerli bir yere sahiptir. Öte yandan insanlar vatani imar etmekle görevlidir.

Sünnet-i Nebeviyye’de, vatani savunma ve ribâtın vatani savunmadaki önemine dair pek çok yöntem ve araç varit olmuştur. Nebevi yönlendirmelere uymak ve onların insanların korunma ve güvenlikleri için amaç edindiği hedefleri gerçekleştirmek için Müslümanların bu yöntem ve araçları alıp uygulaması gerekmektedir.

Müslümanın yanında vatanın önemi, tehciye maruz kaldığı zaman ortaya çıkar. Bu durumda vatanından ayrılmak ona zor gelir. Hz. Peygamber’in (s) başından geçen de buydu. Vahiy başlayıp Hz. Peygamber (s) haberi Varaka b. Nevfel’e anlattığında Varaka ona şöyle dedi: “Keşke senin davet günlerinde genç, kavmin seni çıkaracakları zaman ise hayatta olsam.” Bunun üzerine Resûlullah (s): “Onlar beni çıkaracaklar mı ki?” diye sordu. O da: “Evet, senin getirdiğin bu dava ve mesaj ile gelen herkes, her peygamber, düşmanlığa uğramıştır.” şeklinde cevap verdi.

Müslüman, vatanına karşı olan duygularını, vatani sevme, huzur ve refahı için dua etme şeklinde ortaya koymak ister.

Vatan, insan açısından arzu edilen sıcak ev gibidir. Sünnet-i nebeviyye baktığımızda Hz. Peygamber’in (s) memleketine karşı sevgi ve muhabbet duygularını paylaştığını görürüz.

Vatan savunması için nebevi yönlendirmelerin işaret ettiği en önemli araç, vatan sınırlarını korumada hırslı davranmaktır. Hz. Peygamber’in (s) vatani savunma ve koruma konusundaki isteği Benî Seleme kabilesinin Medine sınırından, Mescid-i Nebevî yakınına taşınmak istediklerinde onlara yaptığı yönlendirme ile ortaya çıkmaktadır. Hz. Peygamber (s) onların taşınma isteklerini şahsı için değil, vatani düşman tuzaklarından korumak için hoş görmemiştir. Benî Seleme, taşınmayı kolay bir durum olarak görüyorlardı fakat işin doğrusu onların taşınması vatanının tehlikeye maruz kalması demektir.

Benî Seleme kabilesi “Resûlullah (s) bizi engelledi.” demiştir. Fakat Hz. Peygamber (s) sadece mefsedet içeren şeyleri yasaklar. Onların bu isteği ise Medine’nin sınırlarından bir sınırı terk etme mefsedeti anlamına gelmektedir. Tabi bu istek, Benî Seleme kabilesinin dar bakış açılarından kaynaklanan ve onları evlerini satmaya sevk eden bir maslahat anlamına gelen Mescid-i Nebevî’ye yakın olma isteği olup bu istek onlar için bir kusur değildir. Hz. Peygamber (s) ise, onların bu maslahatından daha büyük bir maslahat olan vatani savunma ve sınırları koruma maslahatını seçti.

Benî Seleme'nin Hz. Peygamber'e (s) olan sevgisi onları Hz. Peygamber'e (s) ve mescide yakın olma düşüncesine ve vatan sınırlarını koruma işini unutmalarına sevk etti.

O yüzden vatani savunma ve sınırların korunması konusundaki yardımlaşma ruhu zuhur etmesi ve herkesin gücü yettiği kadar bu konuda sorumluk alması gerekir. Böylece Hz. Peygamber'in (s) Benî Seleme'yi kendi yurtlarında kalma konusundaki yönlendirmesi ve onların bu yönlendirmenin gereğini yerine getirmedeki hikmetini görmüş olduk. Bunun gibi bir olan toplumların fertleri arasında da yardımlaşma ruhunu yaygınlaştırmak gerekir.

Veliyü'l-emr olan Hz. Peygamber'den (s), maslahatı gözetme, özel ve genel maslahat arasında dengeyi bulma gibi güzel bir yönlendirme görüyoruz. Baktığımızda Benî Seleme'nin ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için mescidin yakınına taşınmayı arzu ettiklerini görürüz, fakat bu durum her ne kadar onlar için dini bir maslahat olsa da, Hz. Peygamber (s), onları dini, nefsi ve ırzı korumak gibi daha çok kişinin maslahatını içeren daha önemli bir maslahata yönlendirdi.

Hz. Peygamber (s), Benî Seleme'yi kendi yurtlarında kalmaya teşvik etmiş ve onlara bu işlerinden dolayı özel sevap vadetmiştir.

Bu konuda Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: "Ey Benî Seleme! Yurdunuzdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın. Ey Benî Seleme! Yurdunuzdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın." Başka bir rivayette de şöyle geçmektedir: "Oturduğumuz yer mescide uzaktı, evlerimizi satıp mescide daha yakın bir yere taşınmak istedik. Resûlullah (s) bizi bundan nehyetti ve şöyle buyurdu: 'Attığınız her adım karşılığında size bir derece verilir.'"

Vatani koruma biçimlerinden biri de diğer dilleri öğrenmektir. İlimlerin öğrenilmesi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlanmasıyla gerçekleşen vatanın güvenini sarsacak tüm tehlikeleri gözleme işi de yine ribâttan sayılmaktadır. Bu konuda sünnet-i nebeviyye'den ilham almak mümkündür. Söz gelimi Zeyd b. Sâbit'ten gelen bir rivayete göre "Hz. Peygamber (s), kendisinin Yahudilere göndereceği yazıları yazmak ve Yahudilerden kendisine gelecek yazıları okuması için ona Yahudilerin yazısını öğrenmesini emretmiştir."

Diğer bir hadise göre Hz. Peygamber (s) Zeyd'e şöyle demiştir: "Bir kavme bazı yazıları göndermek üzere yazdırıyorum. Fakat onlara yazdırdığım kimselerin benim söylediğimden daha fazlasını veya ondan bir şeyler eksilterek yazmalarından korkarım, bu yüzden Süryaniceyi öğren."

Hz. Peygamber (s), mütercimlerin tahrif ve ihanetleri ile yazılarını Yahudilere okuyacak özellikle Hz. Peygamber'e (s) ve ehli kitaba karşı kalplerinde besledikleri kini herkesin malumu olan putperest okuyucuların gizleme ve ihanetlerinden, emin olamadığı için Süryaniceyi öğrenmeyi emretmiştir.

İşte bu hadiste hem celbi maslahat hem de defi mefsedat vardır. Onların kitaplarını tercüme etmek ve kavramak maslahat iken, vatanın güven ve istikrarını tehdit eden sinsice planlarıdır ve tuzakları bertaraf etmek ise defi mefsedettir. Mütercim devletin sırlarına ve gönderilen mesajlarına

muttali olduğundan buraya kadar anlatılanlar onun devlet için önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Bu ise, Hz. Peygamber'in (s) vatanı hedef alan dış tehlikelerden korunmak için aldığı bir önlemdir.

Burada ülke yöneticilerinin, bilimleri ve yaşayan dilleri öğrenmeyi teşvik ederek onları vatan savunması ve koruması için görevlendirmeleri gerektiğine işaret etmek istiyorum. Aynı şekilde vakıflara yatırım yaparak onları vatan savunması için görevlendirmelidir. Vakıfların bütün ümmete fayda sağlayan çeşitli konularda etkisi bulunduğu vatan savunması ve korumasına dâhil edilmeli ve iyi bir şekilde yöneterek geliştirmeli ve vatanı korumak için hazır hale getirmelidir.

Bugün birçok insanın vakıfları sınırlı bir çerçevede hapsedilmesi taraftarı olduklarını görüyoruz. Ancak onlar vakıfları bazı alanlarla sınırlı tutarak, faydası vatan savunması ve korunması olan maslahatlarla ilgili diğer bazı yatırımları kaçırabilmektedirler.

Buraya kadar anlattıklarımızdan şu sonuçlar çıkmaktadır:

- Sünnet-i nebeviyye, vatana olan sevgi duygularını ifade etme ve vatan güvenliği ve istikrarı için dua etmeyi tavsiye etmek suretiyle vatanın önemini ortaya koymuştur.

- Ribât ve sınır boylarındaki murabıtlara hem dünya hayatı hem de öldükten sonrası için hazırlanan sevap, Müslümanları vatanın emniyeti ve istikrarı uğruna can vermeye sevk ediyor.

- Dilleri ve yetenekleri öğrenmek vatan savunması ve korumasına yardımcı olan ribâtlardandır.

- Her türlü vakfı yatırımlarıyla birlikte çeşitli ribâtlara tahsis etmenin vatan savunması ve korunmasında faydası bulunmaktadır.

التمهيد

الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
الداعي إلى صراطه المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد :

إن فضل الرباط وشرفه لا يخفى على ذي لب، كونه متعلق بحماية الوطن الذي هو مكان عيش الناس واستقرارهم،
وهم مأمورون بعارة هذا الوطن والاستخلاف فيه.

وقد جاء في السنة النبوية وأساليب ووسائل متعلقة بحماية الوطن وفضل الرباط فيه، من الواجب على المسلمين
الأخذ بها وتطبيقها امتثالاً للتوجيهات النبوية، وتحقيقاً للغاية المنشودة في حفظ الناس وأمنهم.

أولاً : مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:

- ١ - ما مكانة الرباط وحراسة الوطن وحجته في السنة النبوية؟
- ٢ - ما الوسائل التي حث المنهج النبوي على استثمارها في حماية الوطن؟

ثانياً: أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى التالي:

- ١ - بيان مدى اعتناء السنة النبوية بالرباط ومكانة حمايتها.
- ٢ - الوقوف على الدلالات النبوية وتوظيفها في تحصين الوطن من المخاطر.

ثالثا: الدراسات السابقة:

الانتماء والولاء الوطني في الكتاب والسنة النبوية، د. سميح الكراسنة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، العدد الثاني، ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.
وهناك جهود للدكتور محمد سعيد بكر حول هذا الموضوع، لم يتسن لي الوقوف عليها إلا عناوين فقط، منها: في ظلال النور للمرابطين على الثغور/دليل المسلم المرابط.

رابعا: منهج البحث:

سلكت في هذا البحث المناهج التالية:
أولا: المنهج الاستقرائي: وذلك بانتقاء وجمع الأحاديث المتعلقة بحماية الوطن.
ثانيا: المنهج التحليلي: وذلك بتحليل الأحاديث واستنباط المعاني الدالة على حماية الوطن.
خامسا: منهجي في تخرج الأحاديث والحكم عليها:
1- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أعزروا إليه.
2- إذا كان الحديث في غير الصحيحين أذكر من حكم عليه من العلماء.
3- إذا لم أجد من حكم على الحديث، أجتهد في الحكم عليه.

سادسا: خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:

المبحث الأول : حراسة الثغور ومكانة حمايتها في السنة النبوية.

ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: مشاعر المواطن تجاه وطنه.

المطلب الثاني: فضل الرباط والدفاع عن الوطن.

المبحث الثاني: أهم الوسائل التي أشارت إليها التوجيهات النبوية لحماية الوطن.

ويحتوي على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحرص على سد الثغور.

المطلب الثاني: تعلم اللغات وأثره في حماية الوطن.

المطلب الثالث: استثمار الأوقاف وتوظيفها في حماية الوطن.

ثم الخاتمة وضممتها أهم النتائج والتوصيات.

ثم قائمة المصادر والمراجع.

مفهوم الرباط:

الرباط هو: الإقامة في الثغور، وهي: الأماكن التي يخاف على أهلها أعداء الإسلام، والمرابط هو: المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله، والرباط دليل على حب الإنسان لوطنه والدفاع عنه، والثغر من البلاد هو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو، فهو كالثلثة في الحائط، يخاف هجوم السارق منها^(١).

والرباط: المواظبة على الأمر، والثبات عليه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ^(٢) فُتَبِّرَتْ بلزوم الثغور وهذا أصله مادي من رباط الخيل، وابتظار الصلاة بعد الصلاة بملزمة المسجد أو نحو ذلك^(٣).

ويقال ربط لذلك الأمر جأشاً، أي صبر نفسه وحبسها عليه، ويُقال رابط إذا لازمت الثغر، والرباط أيضاً اسم لما يربط به الشيء^(٤).

والتَّغْرُ: أصله الفتح في الشيء، ينفذ منه إلى ما وراءه والمرابطة في الثغور، هي كمرابطة التمس البدن، فإنها كمن أقيم في ثغر وفؤوس إليه مراعاته، فيحتاج أن يراعيه غير مغلّب به^(٥).
فالثغر هنا يحتاج إلى سد لئلا ينفذ منه ما يُفسد أمن الوطن^(٦).

مفهوم الوطن:

الوطن: مَوْطِنُ الْإِنْسَانِ وَمَحَلُّهُ، وَيُقَالُ: أَوْطَنَ فُلَانٌ أَرْضَ كَذَا، أَي: اتَّخَذَهَا مَحَلًّا وَمَسْكَنًا يُقِيمُ بِهَا^(٧).

(١) المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف، ط١، (القاهرة: عالم الكتب، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م) ص ١١٥.

(٢) سورة آل عمران: ٢٠٠.

(٣) جبل، محمد حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل، ط١، (القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠١٠م)، ٧٤٦/٢.

(٤) الهروي، أحمد بن محمد، الغريبين في القرآن والحديث، ط١، (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٩هـ)، ٧٠٤/٣.

(٥) القاضي عياض، عياض بن موسى، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (المكتبة العتيقة ودار التراث) ٢٧٩/١. الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط١، (دمشق: دار القلم، ١٤١٢هـ)، ص ٣٣٩. الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، (دار الهداية)، ٢٩٨/١٩.

(٦) الحصري، أبو خلدون ساطع، آراء وأحاديث في الوطنية والقومية، ط٢، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥م)، ص ٩.

(٧) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (دار ومكتبة الهلال)، ٤٥٤/٧. الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ط١، (بيروت: دار

الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م) ص ٢٥٣. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط٤، (بيروت: دار العلم للملايين،

١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م)، ٢٢١٤/٦.

والوطنية: شعور الفرد بحب وطنه وإمامه بتاريخه وقضايا حاضره وطموحات مستقبله، واستعداده لبذل كل ما يملك للدفاع عنه، وخدمته في شتى المجالات^(٨).

وتظهر أهمية الوطن لدى المسلم عندما يتعرض للتهجير من وطنه فيصعب عليه الخروج، وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ابتداء الوحي، وقص على ورقة بن نوفل الخبر، قال له ورقة: «يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدًّا، أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْمُخْرِجِيَّهُمْ» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي»^(٩).

فقوله: "أومخرجي هم؟" دليل على حب الوطن وشدة مفارقتة على النفس، فلذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك قبل ذلك، فقال: "أومخرجي هم؟" والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها: إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه، وذلك أن الواو ترد إلى الكلام المتقدم، وتشعر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكار أو التفجع لكلامه أو التألم منه^(١٠).

المبحث الأول: حراسة الثغور ومكانة حمايتها في السنة النبوية

المطلب الأول: مشاعر المواطن تجاه وطنه.

للمواطن على وطنه حق، ويجب أن يكافئ على إحسان الوطن له بالإحسان؛ كونه عاش وترعرع فيه، فالكل مساهم في حمايته وتحصينه من كل ما ينغص أمنه واستقراره. ويمكن بيان مشاعر المواطن تجاه وطنه فيما يلي:

أولاً: حب الوطن:

إن الوطن يمثل للإنسان البيت الدافئ الذي يحنو إليه، ولو بحثنا في السنة النبوية لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبادل مشاعر الحب والود مع وطنه:

(٨) الزعبي، آلاء علي، التربية الوطنية في الإسلام، ط ١، (عمان: دار المأمون، ٢٠٠٩م)، ص ٥.

(٩) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث ٦٩٨٢.

(١٠) ينظر السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله، الروض الأنف، تحقيق عمر عبد السلام السلامي، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م)، ٢/٢٧٣.

١ - عن أنس رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَتَنَظَّرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ^(١١) رِجْلَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَكَهَا ، مِنْ حُبِّهَا »^(١٢).

٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: « مَا أَطْيَبِكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ عَيْرُكَ »^(١٣).

وفي رواية عدي بن حمراء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة^(١٤) فقال: «وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ»^(١٥).
والبلد إذا كان أشرف يكون العيش فيه أفضل، وترك الأفضل بالاختيار غير مرضي^(١٦).

فهذه المواقف توحى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع ليكون وصوله إلى المدينة ومكة قريباً؛ وذلك من غاية حبه إيّاها، وإظهاره حبّ المدينة بهذا الشعور؛ ليقع عظمة المدينة وحرمتها في قلوب الناس؛ ليعظموها ويحفظوا حرمتها، وفي الحديث دلالة على فضل المدينة ومكة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه^(١٧).

ثانياً: الدعاء للوطن:

إن من واجب المرء تجاه وطنه أن يدعو له بالحفظ والأمن والاستقرار، إذ الدعاء الخالص من الوسائل المعنوية التي تحمي الوطن، وهي لا تكلف المرء شيئاً، وفي السنة النبوية شواهد لذلك:

١ - عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَكَاتِ»^(١٨).

(١١) أي: أسْرَعَهَا. ابن الملك، محمد بن عز الدين، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ط ١، (إدارة الثقافة الإسلامية، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م)، ٣/٣٧٣.

(١٢) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، حديث ١٨٨٦.

(١٣) الترمذي، السنن، أبواب المناقب، باب فضل مكة، حديث ٣٩٢٦. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(١٤) (بالْحَزْوَرَةِ) موضع بما عند باب الحناطين، وكانت سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، ينظر ابن الأثير، أبو السعادات مجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الراوي، محمود محمد الطناحي، (بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ)، ١/٣٨٠. ١٥. الحموي، أبو عبد الله ياقوت، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، ١٩٩٥م)، ٢/٢٥٥.

(١٥) الترمذي، السنن، أبواب المناقب، باب في فضل مكة، حديث ٣٩٢٥. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(١٦) المظهري، الحسين بن مسعود، المفاتيح في شرح المصابيح، (دمشق: دار النوادر، ١٤٣٣هـ)، ٣/٣٦٤.

(١٧) ينظر المظهري، المفاتيح في شرح المصابيح، ٣/٣٧٧. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ١، (بيروت: الرسالة العالمية، ١٤٣٤هـ)، ٦/٥٠.

(١٨) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، حديث ١٨٨٥.

٢ - « اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّتَنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ » (١٩).

فهذا منه صلى الله عليه وسلم منح نبوي ليغرس فينا حب الوطن والدعاء له حتى يبقى عقيدة في قلوبنا نعمره بالبناء ونذود عنه المخاطر المحدقة به.

المطلب الثاني: فضل الرباط والدفاع عن الوطن.

تعدُّ الشغور الركيزة الأولى في حماية الوطن، إذ في خرقها تهديد لأمنه واستقراره، لذا حثت السنة النبوية على الرباط فيها، وجعلت جزييل الثواب على من قام بأدنى عمل تجاهها، وفيما يلي أستعرض الأحاديث الدالة على ذلك:

١ - عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: « رِبَاطٌ يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا: وَمَوْضِعٌ سَوَّطٌ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرْوَحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْعُدُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » (٢٠).

٢ - عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُّ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ » (٢١).

حيث دلت هذه الأحاديث على عدة أساليب أذكرها فيما يلي:

أ - أسلوب الترغيب: فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط في سبيل الله والذي منه حماية الوطن والرباط في ثغوره، ورتبت على هذا ثواباً عظيماً جزاء ما يبذله المرء تجاه وطنه، وهو أسلوب نبوي يبرز مكانة تحصين الوطن الذي هو البيت الذي يأوي إليه المواطن.

ب - التقليل والتخفيف: وذلك في قوله: « رِبَاطٌ يَوْمٌ » «وَالرَّوْحَةُ يَرْوَحُهَا الْعَبْدُ» ليستنهض همم المرابطين، فهي لحظات يقضيها المرء في حماية الوطن، فتوزن له بموازن ثقيلة.

ج - النظر للمال: حيث يعمو عمل من يموت مرابطاً في سبيل الله جزاء دفاعه عن وطنه وحمايته له.

(١٩) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، حديث ١٨٨٩.

(٢٠) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الآذان، باب احتساب الآثار، حديث ٢٨٩٢.

(٢١) الترمذي، السنن، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً، حديث ١٦٢١. وقال: حديث حسن صحيح.

المبحث الثاني: أهم الوسائل التي أشارت إليها التوجيهات النبوية لحماية الوطن.

المطلب الأول: الحرص على سد الثغور.

إن المسلم قد تتزاحم عنده عدة واجبات فيجمع بينها ما أمكن، وهذا ما حصل مع بني سلمة، ففيما يلي أستعرض كيف وازن النبي صلى الله عليه وسلم بين تحوّلهم لقرب المسجد وبين بقائهم في أطراف المدينة لحمايتها:

فمن أنس رضي الله عنه قال: أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْرِىَ (٢٢) الْمَدِينَةَ، وَقَالَ: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آتَاكُمْ» فَأَقَامُوا (٢٣). وفي رواية: «كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بِيُوتِنَا، فَتَقَرَّبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ كُلَّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً» (٢٤). ويمكن ذكر مقاصد هذا الحديث في النقاط التالية:

١ - النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره تحوّلهم لذاته، بل لمصلحة حماية الوطن من ترجمات الأعداء، فهم يرون التحول أمراً سهلاً، لكن في الحقيقة هو تعريض للوطن للخطر.

وفي قولهم: «فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاى إلا ما فيه مفسدة، وهذه المفسدة متمثلة في ترك ثغر من ثغور المدينة، وهذا لا يُعدّ تقصيراً من بني سلمة، حيث كان نظرهم قاصراً على قرب المسجد وهي مصلحة لهم، مما دعاهم أن يبيعوا منازلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما هو أعظم من ذلك، وهو تحصين الوطن وحمايته.

فهم قد خفي عنهم هذا الأمر ولم يخطر ببالهم، في الوقت الذي دعاهم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم للتحول وقربهم من مسجده.

٢ - روح التعاون في تحصين الوطن وحمايته، وأن الجميع مشارك في تحمل المسؤولية على قدر ما يستطيع، فقد رأينا الحكمة النبوية في توجيه بني سلمة لبقائهم في ديارهم، ومدى استجابتهم لهذا التوجيه النبوي، وهكذا ينبغي أن تسود روح التعاون بين أبناء المجتمع الواحد.

(٢٢) أي تخلى فترك عراء، والعراء الفضاء من الأرض الخالي الذي لا يسته شيء. ينظر مشارق الأنوار، ٧٧/٢.
(٢٣) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، حديث ١٨٨٧.
(٢٤) مسلم، المسند الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حديث ٦٦٤.

٣ - حسن التوجيه من ولي الأمر، وتقدير المصلحة والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، فبنو سلمة أوردوا التحول للقرب من المسجد حتى لا تلحقهم المشقة في أداء العبادة، وهذه وإن كانت مصلحة دينية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد توجيههم إلى ما هو أكبر من ذلك، وهي مصلحة تجمع مصالح عدة، كحفظ الدين والنفس والعرض.

٤ - ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبقاء في ذلك الثغر، وعلق ذلك بثواب مخصوص، فقال: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ»^(٢٥). وفي رواية: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَتَقَرَّبَ مِنَّا الْمَسْجِدُ، فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً»^(٢٦).

وقد تم استعمال الأساليب الآتية:

أ - أسلوب الإغراء: وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله المخاطب. ف"دياركم" منصوب على الإغراء بفعل محذوف، أي الزموا دياركم^(٢٧).

ب - أسلوب التكرار: وهو لتوكيد الأمر، فقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم جملة: " دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ " مرتين لتقوية الحكم، وتمكينه في نفوس الصحابة حتى لا يحدث أي تقصير وخاصة والأمر يتعلق بحماية الوطن.

٥ - ما يمثله موقع بني سلمة في المدينة، فهم قبيلة معروفة من الخزرج وديارهم في شمال المدينة، يمكن أن تُحَدَّ الآن بأنها قريبة من مسجد القبلتين، في تلك الناحية^(٢٨).

فهم قد طلبوا السكنى قرب المسجد للفضل الذي علموه، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل ربح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وقد بوب البخاري باب "كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة" وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه^(٢٩).

٦ - وفي نهج النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى مقصد مهم وهو سد ثغرة من ثغور الوطن، والرباط حوله وأن يبقى الثغر عامراً بسكانه، وبه كامل مقومات الحياة، حتى يُشعروا الأعداء بأنهم مرابطون في وطنهم.

(٢٥) مسلم، المسند الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حديث ٦٦٥.

(٢٦) مسلم، المسند الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حديث ٦٦٤.

(٢٧) الفاكهي، عبد الله بن أحمد، شرح كتاب الحدود في النحو، ط ٢، (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤١٤هـ)، ص ٢٠٦. فاضل السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط ١، (عمان: دار الفكر، ١٤٢٠هـ)، ٤/١٥٣.

(٢٨) موسى لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ط ١، (القاهرة: دار الشروق، ١٤٢٣هـ)، ٣/٤٠٠.

(٢٩) ينظر ابن حجر، فتح الباري، ٣/١٣٤. صحيح البخاري، ٣/٢٣.

٧ - قولهم: «فَارَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَتَقَرَّبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

فإن قيل: إن من حقهم التصرف في بيع بيوتهم، فلم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟

أقول: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة مقاصدية تتمثل في النظر الدائم في شؤون أمن الوطن، خاصة بعد هجرته وانتشار دعوته، فقد كثرت المتريصون والمعادون له ولدعوته، ووظفوا كل الوسائل التي من شأنها أن تصد هذه الدعوة، والتي منها شراء بيوت بني سلمة ووضع موطنهم قدم لهم في المدينة لاستغلالها في عداة الإسلام وتهديد أمنه واستقراره، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أولى لمصلحة حماية الوطن وذلك بسد ثغر من ثغوره، وحتى لا يبقى فيه ثلثة يتهده الأعداء متى سنحت لهم الفرصة.

وهذا مبدأ نبوي لكل قضية تتعلق بأمن الوطن، فيقاس عليها تقديم ما من شأنه حفظ المصلحة العامة.

ملخص يوضح ما سبق:

"أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَّحِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ" "فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْرِى الْمَدِينَةَ"

مصلحة عامة فيها حماية للوطن

مصلحة خاصة تحمل تعريض الوطن للخطر

النتيجة العملية لتحسين الوطن: سرعة استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلهم لتوجيهه، حتى دعاهم أن

يقولوا

"مَا كَانَ يَسْرُنَا أَنَّا كُنَّا نَحْوَلْنَا"^(٣٠) وفي رواية " قَالُوا: بَلَى، تَثْبُثُ مَكَائِنَا، فَتَبْتُوا " ^(٣١).

وقولهم هذا يوحي بثباتهم وقناعتهم بحماية الوطن والرباط فيه، وهكذا ينبغي أن يكون تقدير المصلحة من الراعي

تجاه وطنه، ومن الرعية في تقبلهم لهذا التوجيه.

(٣٠) مسلم، الجامع المسند، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، حديث ٦٦٥.
(٣١) المقدسي، محمد بن عبد الواحد، الأحاديث المختارة، ط ٣، (بيروت: دار خضر للطباعة، ١٤٢٠هـ)، ٦٨/١٢، حديث ٧٣.

المطلب الثاني: تعلم اللغات وأثره في حماية الوطن.

إن مما يعد رباطاً هو رصد كل المخاطر التي من شأنها أن تزعزع أمن الوطن، وذلك بتعلم العلوم ومواكبة التطور التكنولوجي، ويمكن أن نستلهم ذلك من الهدى النبوي:

١ - فعن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ «أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ» حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ^(٣٢).

٢ - عن زيد بن ثابت، قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ» قَالَ: «فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ» قَالَ: «فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ»^(٣٣).

٣ - «إِنِّي أَكْتُبُ إِلَى قَوْمٍ فَأَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَيَّ أَوْ يَنْقُصُوا؛ فَتَعَلَّمِ السُّرِّيَايَةَ»^(٣٤).

وإنما أمره بتعلم السريانية لعدم أمنه صلى الله عليه وسلم من تحريفهم وخيانتهم، وليكون كتابه إذا ورد على اليهود بقراءة عامتهم فيأمن من كتمان ما فيه وتحريفه لا سيما إن كان الذي يقرأه لهم من عبدة الأوثان الذين في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا خفاء به ولأهل الكتاب في قلوبهم ما فيها^(٣٥).

ففي هذا الحديث جلب للمصلحة من جانب، ودرء للمفسدة من جانب آخر، فالمصلحة تكمن في ترجمة كتبهم ومعرفتها، ودرء المفسدة وهي ما قد يكيدونه للوطن من مكائد ودسائس تهدد أمنه واستقراره.

فتبين مما سبق أن للترجمان مكانة رفيعة في الدولة، حيث هو الذي يطلع على أسرار الدولة ومراسلاتها، وهذا منه صلى الله عليه وسلم لتحصين الأخطار الخارجية التي قد تهدق بالوطن.

وهنا أود أن أشير إلى أنه ينبغي لقيادات الوطن أن تحث على تعلم العلوم واللغات الحية وتوظيفها في حماية الوطن

وتحصينه.

(٣٢) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد، حديث ٧١٩٥.

(٣٣) الترمذي، السنن، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تعليم السريانية، حديث ٢٧١٥ وقال: حسن صحيح.

(٣٤) عبد بن حميد، المنتخب من المسند، ط١، (القاهرة: مكتبة السنة، ١٤٠٨هـ)، حديث ٢٤٣.

(٣٥) الجمال الملطفي، يوسف بن موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، (بيروت: عالم الكتب)، ١٦٧/٢.

المطلب الثالث: استثمار الأوقاف وتوظيفها في حماية الوطن.

من المقاصد التي من شأنها أن تساهم في حماية الوطن وتحصينه اتخاذ أوقاف وحسن إدارتها وتطويرها وتهيئتها لحماية الوطن، إذ للوقف أثر في النفع المتعدي الذي ينفع الأمة بأكملها.

واليوم نرى اتجاه كثير من الناس إلى تحبيس الأوقاف، ولكنهم حصروه في مجالات بعينها ربما أدى الصرف عليها إلى تفويت مشاريع أخرى تتعلق بمصالح يتعدى نفعها كحماية الوطن وتحصينه من المخاطر.

وفي السنة النبوية نماذج من الهدي النبوي في فضل الأقباس ووقفها في سبيل الله الذي منه مصلحة حماية الوطن، ومن هذه الأحاديث:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّةَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣٦).

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ^(٣٧) فِي مَرْحٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا^(٣٨) ذَلِكَ مِنَ الْمَرْحِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَّ شَرْقًا أَوْ شَرْقَيْنِ^(٣٩) كَانَتْ أَرْوَاهَا وَأَتَاهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرًا وَرِثَاءً، وَنَوَاءً^(٤٠) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَزْرٌ عَلَى ذَلِكَ»^(٤١).

٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنْ خَيْرِ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمَسِكٌ عِيَانًا^(٤٢) فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٤٣).

ما أرشدت إليه هذه الأحاديث من دلائل ورسائل:

(٣٦) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا في سبيل الله، حديث ٢٨٥٣.

(٣٧) أطال بمعنى: شدّها في الحبل. النهاية، ١٤٥/٣.

(٣٨) الطول والظليل بالكسر: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. النهاية، ١٤٥/٣.

(٣٩) أي عدت شوطا أو شوطين. النهاية، ٤٦٣/٢.

(٤٠) أي معاداة لهم. النهاية، ١٢٣/٥.

(٤١) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب الحيل لثلاثة، حديث ٢٨٦٠.

(٤٢) سير اللجام، أي أنه مستعد ومتأهب للجهاد في سبيل الله. النهاية، ٣١٣/٣.

(٤٣) مسلم، الجامع المسند، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، حديث ١٦٥٢.

أ - تهيئة الوسائل ووقفها في سبيل الله وهو كل سبيل يُطلب فيه رضاؤه والذي منها حماية الوطن حفاظاً على أمن المسلمين.

ب - الإخلاص والاحتساب: وذلك بنية حماية الوطن وتحصينه من المخاطر، لا لقصد الزينة والترفة والتفاخر بهذه الوسائل، حتى لا يتغير القصد وتنصرف الهمم إلى غايات أخرى.

ج - حصول الثواب في مقابل احتباس الوسائل التي من شأنها أن تُسهم في تحصين الوطن وحمايته، حيث جعل مراتب الخيل ثلاثة، أعلاها التي ربطها في سبيل الله تعالى.

د - الإنفاق على الوسائل المعدة للرباط وتطويرها حفظاً للوطن وحمايته.

وأذكر هنا ما قام به أهل طرابلس الغرب بوقف الأراضي والبساتين والعقارات التي خصصوها للإنفاق على تحصينات السور الدفاعي لطرابلس، وكذلك القلاع المحيطة به (٤٤).

الخاتمة

بعد هذه العرض توصلت إلى نتائج وتوصيات جاءت على النحو الآتي:

أولاً: النتائج:

- ١ - أُولت السنة النبوية للوطن أهمية كبرى تمثل في بيان مشاعر الحب الوطن والدعاء بحفظ أمنه واستقراره.
- ٢ - مكانة الرباط والمرابطين في الثغور وما أعد لهم من الثواب في الحياة وبعد الممات، تدفع المسلم للتضحية وبذل النفس في سبيل أمن وطنه واستقراره.
- ٣ - التضحية وتقديم المشقة - أحياناً - مقدّم على غيرها؛ من أجل تحصين الوطن وسد ثغوره كما حصل مع بني سلمة.

٤ - تعلّم اللغات واكتساب المهارات من الرباط الذي يساعد في حماية الوطن وتحصينه.

٥ - تحييس الأوقاف بجميع أنواعها واستثمارها في مجالات الرباط المختلفة مما يُسهم في حماية الوطن من المخاطر.

(٤٤) الزريقي، جمعة محمود، تغيير مصارف الوقف: حالة وقف السور الدفاعي في مدينة طرابلس الغرب نموذجاً، (الكويت: مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف) العدد ١، السنة الأولى، شعبان ١٤٢٢هـ/نوفمبر ٢٠٠١م، ص ١٠.

ثانياً: التوصيات:

- ١ - إنشاء مراكز متخصصة على مستوى العالم الإسلامي لرصد المخاطر المحدقة بالأمة ومواكبتها.
- ٢ - عقد اللقاءات الدورية من مؤتمرات وندوات وتوجيهها حول حماية الوطن واستقراره.
- ٣ - نشر ثقافة حب الوطن وتحسينه والتوعية المستمرة في المدارس والجامعات والمنابر وغيرها.
- ٤ - أدعو إلى اتخاذ أوقف من مختلف الوسائل التي من شأنها أن تكون حصناً للوطن.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم، رواية حفص عن عاصم. مصحف المدينة.
- ابن الأثير، أبو السعادات مجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، (بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ).
- ابن الملك، محمد بن عز الدين، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ط ١، (إدارة الثقافة الإسلامية، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م).
- ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط ١، (بيروت: الرسالة العالمية، ١٤٣٤هـ).
- أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، (بيروت: المكتبة العصرية).
- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ط ١، (القاهرة: دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ).
- الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م).
- جبل، محمد حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل، ط ١، (القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠١٠م).
- الجمال الملقبي، يوسف بن موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، (بيروت: عالم الكتب).
- الحصري، أبو خلدون ساطع، آراء وأحاديث في الوطنية والقومية، ط ٢، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥م).
- المحوي، أبو عبد الله ياقوت، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، ١٩٩٥م).
- الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، (دار الهداية).
- الزعيبي، آلاء علي، التربية الوطنية في الإسلام، ط ١، (عمّان: دار المأمون، ٢٠٠٩م).
- السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط ١، (عمّان: دار الفكر، ١٤٢٠هـ).
- السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله، الروض الأنف، تحقيق عمر عبد السلام السلاوي، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م).
- عبد بن حميد، المنتخب من المسند، ط ١، (القاهرة: مكتبة السنة، ١٤٠٨هـ).
- الفاكهي، عبد الله بن أحمد، شرح كتاب الحدود في النحو، ط ٢، (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤١٤هـ).
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق محمدي الخزومي، إبراهيم السامرائي، (دار ومكتبة الهلال).
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق محمدي الخزومي، إبراهيم السامرائي، (دار ومكتبة الهلال).
- القاضي عياض، عياض بن موسى، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، (المكتبة العتيقة ودار التراث). الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط ١، (دمشق: دار القلم، ١٤١٢هـ).
- لجراني، علي بن محمد، التعريفات، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م).
- لجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط ٤، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧هـ، 1987م).

مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (بيروت: دار إحياء التراث العربي).

المظهري، الحسين بن مسعود، المفاتيح في شرح المصايح، (دمشق: دار النوادر، ١٤٣٣هـ).

المقدسي، محمد بن عبد الواحد، الأحاديث المختارة، ط ٣، (بيروت: دار خضر للطباعة، ١٤٢٠هـ).

المنائي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف، ط ١، (القاهرة: عالم الكتب، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م).

موسى لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ط ١، (القاهرة: دار الشروق، ١٤٢٣هـ).

الهروي، أحمد بن محمد، الغريبين في القرآن والحديث، ط ١، (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٩هـ).

Bibliography

Abd b. Humeyd, *el-Müntahab mine'l-Müsned*. 1. Baskı. Kâhire: Mektebetü's-Sünne, 1408.

el-Buhârî, Muhammed b. İsmâîl. *el-Câmi'u'l-müsnedü's-sahîhu'l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallâhu 'aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih*. 1. Baskı. Kâhire: Dâru Turukî'n-Necât, 1422.

Cebel, Muhammed Hasan. *el-Mu'cemü'l-iştikâki'l-mü'assal*. 1. Baskı. Kâhire: Mektebetü'l-Âdâb, 2010.

Cemâl el-Malatî, Yûsuf b. Mûsâ. *el-Mu'tasar mine'l-muhtasar min Müşkili'l-âsâr*. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb.

el-Cevherî, İsmâîl b. Hammâd. *es-Sihahu Tâcü'l-luğa ve sihâhu'l-Arabiyye*. Thk. Ahmed Abdülğafûr Attâr. 4. Baskı. Beyrut: Dârü'l-İlmi li'l-Melâyîn, 1407/1987.

el-Cürcânî, Alî b. Muhammed. *et-Ta'rîfât*. 1. Baskı. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1403/1983.

Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş'as. *es-Sünen*. Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye.

el-Fâkihî, Abdullah b. Ahmed. *Şerhu Kitâbi'l-Hudûdi fî'n-nahv*. 2. Baskı. Kâhire: Mektebetü Vehbe, 1414.

el-Ferâhîdî, Halîl b. Ahmed. *Kitâbü'l-ʿAyn*. Thk. Mehdî el-Mahzûmî - İbrâhim es-Sâmerrâî. Dâr ve Mektebetü'l-Hilâl.

el-Hamevî, Ebû Abdullah Yâkût. *Mu'cemü'l-büldân*. Beyrut: Dâru Sâdır, 1995.

el-Herevî, Ahmed b. Muhammed. *el-Ğarîbeyn fî'l-Kurʿân ve'l-hadîs*. 1. Baskı. Mekketü'l-Mükerreme: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1419.

el-Husrî, Ebû Haldûn Sâtî, Ârâ' ve ehâdîs fî'l-vataniyye ve'l-kavmiyye. 2. Baskı. Beyrut: Merkezü Dirâsâtî'l-Vahdeti'l-Arabiyye, 1985.

İbnü'l-Esîr, Ebû's-Seâdât Mecdüddîn. *en-Nihâye fî ğarîbi'l-hadîs ve'l-eser*. Thk. Tâhir Ahmed ez-Zâvî - Mahmûd Muhammed et-Tanâhî. Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, 1399.

İbn Hacer, Ahmed b. Alî. *Fethu'l-Bâri bi-şerhi Sahîhi'l-Buhâri*. 1. Baskı. Beyrut: er-Risâletü'l-Âlemiyye, 1434.

İbnü'l-Melek, Muhammed b. İzzeddin. *Şerhu Mesâbihî's-Sünne li'l-İmâmi'l-Beğâvî*. 1. Baskı. İdâretü's-Sekâfeti'l-İslâmiyye, 1433/2012.

el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed. *el-Müfredât fî ğarîbi'l-Kurʿân*. Thk. Safvân Adnân Dâvûdî. 1. Baskı. Dîmaşk: Dârü'l-Kalem, 1412.

- Kādî İyâz, İyâz b. Mûsâ. *Meşâriku'l-envâr 'alâ sıhâhi'l-âsâr*. el-Mektebetü'l-İtkiyye ve Dârü't-Türâs.
el-Makdisî, Muhammed b. Abdülvâhid. el-Ehâdîsü'l-muhtâra. 3. Baskı. Beyrut: Dâru Hadarin li't-Tibâ'a, 1420.
- Mûsâ Lâşin. *Fethu'l-mün'im şerhu Sahihi Müslim*. 1. Baskı. Kâhire: Dârü'ş-Şürûk, 1423.
- el-Münâvî, Abdürraûf b. Tâc el-Ârifîn. *et-Tevkıf 'alâ mühimmâti't-te'ârif*. 1. Baskı. Kâhire: Âlemü'l-Kütüb,
1410/1990.
- Müslim b. el-Haccâc. *el-Câmi'u's-sahîh*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî.
- el-Müzherî, Hüseyin b. Mes'ûd. *el-Mefâtihü fi şerhi'l-mesâbîh*. Dımaşk: Dârü'n-Nevâdir, 1433.
- es-Sâmerrâî, Fâzıl Sâlih. *Meâni'n-nahv*. 1. Baskı. Ammân: Dârü'l-Fıkr, 1420.
- es-Süheylî, Abdurrahman b. Abdullah. *er-Ravzü'l-ünûf*. Thk. Amr Abdüsselâm es-Selâmî. 1. Baskı. Beyrut: Dâru
İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1421/2000.
- et-Tirmizî, Muhammed b. İsâ. *el-Câmi'u's-sahîh*. Beyrut: Dârü'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1998.
- ez-Zebîdî, Muhammed b. Muhammed. *Tâcü'l-arûs*. Dârü'l-Hidâye.
- ez-Zu'bî, Âlâ' Ali, *et-Terbiyetü'l-vataniyye fi'l-İslâm*. 1. Baskı. Ammân: Dârü'l-Me'mûn, 2009.